

Рисунок 2. Суточный ход повторяемости ОГВ ниже заданных пределов

В январе и декабре повторяемость ОГВ менее 3000 м изменяется от 20-25% в вечерние и ночные часы, снижаясь до 8-10% к 8-10 ч. По мере сокращения дальности видимости повторяемость снижается, но суточный ход остается прежним. Аналогичная картина суточного хода сохраняется и для представленных на рис. 2 февраля и ноября, а также и для остальных месяцев, имеющих более низкие значения повторяемости.

Сравнение повторяемости ОГВ в различные годы. Сравнение повторяемости годового хода дальности видимости в настоящее время с данными справочника 1997 г. [3] показало, что повторяемость ОГВ менее 3000 м в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия с октября по февраль на 20-30% выше современных условий с максимумом в декабре (30,4%). В марте превышение составляет 11,4%, с апреля по сентябрь – не превосходит 4-8%.

При видимости менее 1500 м разность повторяемостей в декабре и январе составляет более 11%, а с апреля по сентябрь снижается до 1%.

При дальнейшем сокращении дальности видимости отмечается снижение разности повторяемостей в зимние месяцы с 3-4% при ОГВ менее 1000 м до 1-2% при ОГВ менее 400 м.

Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа показано, что ситуация с ОГВ в районе аэродрома «Ташкент» несколько улучшилась по сравнению с концом XX столетия.

Заключение. Ограниченная горизонтальная видимость является составной частью такой важной для авиаметеорологического обслуживания авиации характеристикой, как сложные метеорологические условия для взлета и посадки самолетов, в которую, наряду с ОГВ, входит и высота низкой облачности. В связи с этим, необходимым этапом дальнейшей работы является выявление неблагоприятных условий различной степени сложности для авиации, сочетающей ОГВ совместно с облачностью в районе аэродрома.

Использованной литературы

1. Билялов Р.Б., Юлдашева И. Ограниченная горизонтальная видимость // Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – С. 248-267.
2. Богаткин О.Г. Основы авиационной метеорологии. – СПб.: РГГМУ, 2009. – 340 с.
3. Климатическая характеристика аэродрома Ташкент / Под ред. О.И. Субботиной – Ташкент. САНИГМИ. 1997. – 201 с.
4. РД 52.21.692-2007. Требования к составлению климатического описания аэродрома. – М.: РОСГИДРОМЕТ. 2007. – 42 с.

Iskandarova Z.^{1,2}, Shermuxamedov U².

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, ²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: zarnigoriskandarova39@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236949>

UZUM UCHUN BAHOR VA YOZ OYLARIDAGI NOQULAY SHAROITLARNI TUPROQ HARORATI ASOSIDA BAHOLASH

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston hududidagi meteorologik stansiyaning ko‘p yillik ma’lumotlari asosida tuproqning 5, 10, 15 va 20 sm chuqurlikdagi harorat rejimi tahlil qilindi. Tadqiqotning o‘ziga xosligi uzum ildiz tizimi rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan biologik kriteriyalar asosida tuproq haroratining me‘yordan og‘ish ko‘rsatkichlari (anomalialari) hisoblab chiqilganligidadir. Tahlillar bahor oylarida ildiz qatlamining isishi va yozgi ekstremal issiqlik davrida termik stress darajalarini hududlar kesimida aniqlash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari uzumchilikda iqlimiy xatarlarni kamaytirish va hududlarning agroiklimiy salohiyatidan samarali foydalanish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Vegetatsiya davri, tuproq harorati, fenologik faza, uzum ildiz tizimi, biologik stress.

Искандарова З.^{1,2}, Шермухамедов У².

¹Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, ²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан, E-mail:

zarnigoriskandarova39@gmail.com

ОЦЕНКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВИНОГРАДА В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ОСНОВЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ

Аннотация. В данном исследовании проанализирован температурный режим почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см на основе многолетних данных метеорологических станций Узбекистана. Особенность исследования заключается в расчёте отклонений (аномалий) температуры почвы от нормативных значений на основе биологических критериев, необходимых для развития корневой системы винограда. Проведённый анализ позволил определить динамику прогревания корнеобитаемого слоя весной, а также уровни термического стресса в периоды экстремальной летней жары по регионам. Результаты исследования служат основой для разработки практических рекомендаций по снижению климатических рисков в виноградарстве и эффективному использованию агроклиматического потенциала регионов.

Ключевые слова: вегетационный период, температура почвы, фенологическая фаза, корневая система винограда, биологический стресс.

Iskandarova Z.^{1,2}, Shermuxamedov U².

¹National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, ²Hydrometeorological scientific research institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: zarnigoriskandarova39@gmail.com

ASSESSMENT OF UNFAVORABLE CONDITIONS FOR GRAPES DURING SPRING AND SUMMER BASED ON SOIL TEMPERATURE

Abstract. This study analyzes the soil temperature regime at depths of 5, 10, 15, and 20 cm based on long-term data from meteorological stations across Uzbekistan. The uniqueness of the research lies in the calculation of soil temperature deviations (anomalies) from normal values according to biological criteria necessary for the development of the grape root system. The analyses made it possible to determine the warming dynamics of the root layer during spring and the levels of thermal stress during periods of extreme summer heat across different regions. The results of the study provide a basis for developing practical recommendations aimed at reducing climatic risks in viticulture and ensuring the efficient use of agroclimatic potential in the regions.

Keywords: vegetation period, soil temperature, phenological phase, grape root system, biological stress.

Kirish. Uzum yetishtirishda tuproq harorati o‘simlikning biologik ehtiyojlari va fiziologik jarayonlarini belgilovchi muhim agroiklimiy omil hisoblanadi [1, 5]. Tok ildizlari tuproq harorati 7–9 °C ga yetganda faollashadi, optimal rivojlanish esa 20–25 °C oralig‘ida kuzatiladi [5, 6]. Harorat 35–40 °C dan oshganda ildiz tizimi faoliyati susayib, o‘simlik termik stress holatiga tushadi [7, 8].

Bunday sharoitda suv va oziqa moddalarining o‘zlashtirilishi yomonlashib, hosil sifati pasayadi [10]. Tuproq harorati uzumning fenologik fazalari — kurtak yozilishi, gullash va meva pishish davrlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi [3, 7]. Bahorda havo harorati oshgan bo‘lsa ham, tuproqning chuqur qatlamlari yetarlicha isinmasa, ildizlar faoliyati sustlashadi va vegetatsiya sekinlashadi [4]. Shu sababli tuproqning 5, 10, 15 va 20 sm chuqurlikdagi harorat ko‘rsatkichlari muhim agroiqlimiy mezon sifatida baholanadi [2]. Yuza qatlamlar tez qizishi bilan ajralib tursa, 20 sm chuqurlikdagi qatlam ildizlarning asosiy oziqlanish zonasi sifatida nisbatan barqaror issiqlik rejimini ta’minlaydi [6]. O‘zbekistonning janubiy hududlarida tuproqning tez isishi vegetatsiyaning erta boshlanishiga imkon yaratsa, yozda haddan tashqari qizish termik stress xavfini kuchaytiradi [3, 4]. Tog‘oldi hududlarida esa mo‘tadil tuproq harorati uzum sifati uchun qulay sharoit yaratadi [7]. Tuproq haroratini boshqarishda mulchalash, tomchilatib sug‘orish va qator oralari o‘simlik qoplami bilan qoplash kabi agrotexnik tadbirlar samarali hisoblanadi [9]. Bu usullar tuproq namligini saqlash va ildiz zonasida optimal issiqlik muhitini yaratishga yordam beradi [2, 9].

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Iqlim o‘zgarishi sharoitida bahor va yoz oylarida tuproq haroratining keskin o‘zgarishi uzumning vegetatsiyasi, hosildorligi va sifat ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa O‘zbekistonning quruq va issiq iqlim sharoitida yuqori tuproq harorati ildiz tizimi faoliyatining susayishiga hamda termik stress xavfining ortishiga olib keladi. Shu sababli tuproq haroratining hududlar va chuqurliklar bo‘yicha o‘zgarishini o‘rganish, uzum uchun qulay agroiqlimiy sharoitlarni aniqlash hamda samarali agrotexnik tadbirlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi va vaziflari. Turli chuqurliklarda tuproq harorati taqsimotini xaritasini tuzish. Buning uchun quyidagi vazifalar bajarilgan: 5, 10, 15 va 20 sm chuqurliklarda tuproq haroratining oylar kesimida butun Respublika miqyosida ma’lumotlar bazasini yaratish; olingan ma’lumotlar uchun umumiy kriteriyalar asosida uzumning turli fazalariga qulay va noqulay sharoitlar belgilash; interpolyatsiya usuli yordamida barcha chuqurliklar uchun oylar kesimida noqulay haroratlarni ask ettirgan xaritalar tuzish.

Asosiy natija va ularning muhokamasi. Tadqiqot jarayonida O‘zbekiston hududidagi meteorologik stansiyalar ma’lumotlari asosida bahor va yoz oylarida tuproqning 5, 10, 15 va 20 sm chuqurliklaridagi harorat ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida uzumning vegetatsiya davridagi issiqlik talablari, ildiz tizimi faoliyati uchun qulay va noqulay harorat sharoitlari hamda hududlar bo‘yicha termik stress xavfi baholandi.

Mana shu yuqoridagi qoyilgan talablardan kelib chiqqan holda normadan qanchalik chetlashishini aniqlaymiz.

1-jadval

Uzum mevasini yetishtirish maqsadida 5;10;15 va 20 sm chuqurlikdagi tuproq haroratlarining normalari [4]

Fazalar	Oylar	5 sm	10 sm	15 sm	20 sm
Uzum mavsumi boshlanishi, shiraharakat, kurtak bo‘rtishi	Mart	8–13	7–12	6–11	5–10
Kurtak yozilishi, barglar (1–3)	Aprel	14–18	13–17	12–16	11–15
Guldon hosil bo‘lishi, gullash	May – Iyun	19–30	17–28	16–27	15–26
Meva shakllanishi Pishish boshlanishi, to‘liq yetilish	Iyul – Avgust	26–34	25–32	24–31	23–30
Asosiy terim, novda yetilishi	Sentyabr	19–25	18–23	17–22	16–21
Novda yetilishi, barg rang o‘zgarishi, vegetatsiya tugashi	Oktyabr	16–22	15–20	14–19	13–18

2-jadval

O‘zbekiston hududida 5 sm chuqurlikdagi tuproq haroratining anomalialari

T/r	Station	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sntabr	Oktabr
1	Jasliq	7,71	14,23	24,05	30,37	32,78	29,92	22,82	13,36
2	Kungard	9,00	15,42	24,04	29,13	31,04	29,25	23,78	15,59
3	Taxtako'pir	9,98	17,04	26,10	30,67	32,14	29,95	24,15	15,94

4	Chimboy	9,53	16,74	26,32	31,42	33,16	30,74	24,28	15,89
5	Nukus	11,26	16,88	25,56	31,83	34,82	30,94	25,55	14,84
6	Bo'ston	9,00	15,79	25,39	30,79		30,49	25,19	17,00
7	Urganch	9,00	17,58	25,67	31,63	33,10	31,23	25,36	0,00
8	Xiva	10,34	18,85	27,94	33,39	34,84	32,14	26,00	0,00
9	Tuyamo'yin	9,96	17,33	25,72	30,79	32,45	30,29	25,14	16,59
10	Navoiy	10,37	17,79	24,54	29,68	31,70	30,10	24,67	16,02
11	Qiziltepa	9,14	12,23	16,21	21,08	24,87	23,77	21,03	13,92
12	Oyoqog'itma	11,20	19,87	27,20	34,22	36,63	34,08	27,18	0,00
13	Buxoro	11,58	18,11	25,63	30,29	31,95	30,64	26,00	19,12
14	Qorako'l	11,96	19,00	27,45	32,02	33,22	31,45	26,00	18,16
15	So'qoq	9,05	12,40	19,19	24,92	28,04	26,90	21,70	12,19
16	Yangiyo'l	11,28	18,21	24,68	31,00	34,75	32,97	27,53	16,93
17	To'ytepa	9,38	14,80	21,15	26,36	29,19	28,39	23,44	0,00
18	Tuyabo'g'iz	10,58	17,48	24,90	30,59	33,46	32,00	26,53	16,93
19	Olmaliq	11,24	17,85	24,92	30,90	33,51	32,19	26,51	16,63
20	Ko'korol		17,68	24,66	30,37	32,47	30,46	24,01	15,15

Jadvallarda keltirilgan ma'lumotlar ranglar asosida tahlil qilinib, tuproq haroratining uzum yetishtirish uchun belgilangan normativ qiymatlarga mosligi baholandi. Bunda qizil rang bilan ajratilgan ko'rsatkichlar tuproq haroratining me'yoriy diapazondan yuqori ekanligini, sariq rang bilan berilgan qiymatlar esa normadan pastligini bildiradi. Yashil rang bilan ifodalangan ma'lumotlar esa tuproq haroratining uzum rivojlanishi uchun optimal sharoitga mos kelishini ko'rsatadi. O'tkazilgan tahlillar natijasida tuproq harorati rejimi nuqtai nazaridan uzum yetishtirish uchun eng optimal hududlar sifatida quyidagilar aniqlandi.

1-rasm. O‘zbekiston hududida bahorgi va yozgi tuproq harorati ko‘rsatkichlarining 5 sm chuqurlikdagi o‘zgarishi

Ushbu tahlillar uzumchilikda mart va iyul oylaridagi tuproq harorati tokning o‘shish va rivojlanish uchun asosiy ahamiyatga ega ekanini ko‘rishimiz mumkin. Yuqorida aks etgan mart oyidagi harorat ko‘rsatkichlari, ayniqsa janubiy hududlarda 12–15°C issiqlik, tok ildiz tizimining "uyg'onishi" va shira harakati boshlanishi hamda meva pishishini tezlashtirish uchun signal bo‘lib xizmat qiladi, chunki tuproq harorati 7–10°C dan oshganda tokda biologik jarayonlar faollashadi.

Iyul oyidagi tuproq harorati tahliliy xaritaga ko‘ra, iyul oyida O‘zbekistonning markaziy va janubiy cho‘l zonalari (Navoiy, Buxoro va Surxondaryo)da tuproq harorati 33–36°C gacha ko‘tariladi, bu esa tokning ildiz tizimi uchun kritik yuqori chegara hisoblanadi. Ilmiy jihatdan, tuproq harorati 30°C dan oshganda tok ildizlarining namlik va ozuqa moddalarini so‘rish qobiliyati sekinlashadi, bu esa "termik stress"ga olib keladi [4]. Aynan shu davrda uzum rezavorlari shira yig‘ish (pishish) bosqichida bo‘lgani sababli, tahlil natijalari bizga sug‘orishni kechki salqin vaqtga ko‘chirish va tuproq yuzasini somon yoki boshqa materiallar bilan mulchash zarurligini ko‘rsatadi; bu usul tuproq haroratini 4–5°C ga pasaytirib, ildizlarni qizib ketishdan himoya qiladi. Xaritada ko‘k va och yashil rang bilan belgilangan tog‘oldi hududlarida (Toshkent, Farg‘ona vodiysi chekkalari) harorat 27–30°C atrofida saqlanishi, bu zonalar eksportbop, yuqori sifatli uzum navlarini yetishtirish uchun eng qulay

mintaqalar ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, iyul oyidagi bunday yuqori harorat tahlili hosilni quyosh urishidan asrash uchun tok novdalarini shakllantirishda "soyali sharsimon" usullarni qo‘llash kerakligini ham anglatadi.

2- O‘zbekiston hududida bahorgi va yozgi tuproq harorati ko‘rsatkichlarining 10 sm chuqurlikdagi o‘zgarishi

Mart oyida 10 sm chuqurlikdagi tuproq harorati mamlakatning katta qismida 7°C dan 12°C gacha o‘zgarib turadi, Surxondaryo viloyatining janubida bu ko‘rsatkich 14-15°C gacha yetganligini xaritada yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Uzumchilik uchun bu tahlil juda muhim, chunki tok ildizlari aynan tuproq harorati 7-10°C darajaga yetganda uyg‘onadi va rivojlanishni boshlaydi. Xarita janubiy hududlarda tok mart oyining boshidayoq faol vegetatsiyaga kirishini, shimoliy hududlarda esa bu jarayon oy oxiriga surilishini ilmiy asoslab beradi.

Iyul oyiga kelib, 10 sm chuqurlikdagi tuproq harorati keskin isib, mamlakatning markaziy, g‘arbiy va janubiy tekisliklarida 32°C dan 35°C gacha bo‘lgan yuqori termik rejimni hosil qiladi. 5 sm qatlamga nisbatan bu qatlam biroz barqaror bo‘lsa-da, baribir yuqori issiqlik ildiz tizimining faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadi. Uzumchilikda iyul — hosilning shakllanishi va shira yig‘ishning eng qizg‘in pallasi bo‘lib, tuproqning bunday darajada qizishi namlikning tez bug‘lanib ketishiga (evapotratsiyaga) sabab bo‘ladi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, iyul oyida ayniqsa Navoiy, Buxoro va Qashqadaryo kabi "issiq" zonalarda tokzorlarni sug‘orishda tuproqning chuqur qatlamlarini namlash va namlikni saqlash uchun mulchash tadbirlarini o‘tkazish hosil sifatini saqlab qolishning yagona yo‘lidir.

3- O‘zbekiston hududida bahorgi va yozgi tuproq harorati ko‘rsatkichlarining 15 sm chuqurlikdagi o‘zgarishi

Mart oyida 15 sm chuqurlikda tuproq harorati shimoliy hududlarda 7-9°C, markaziy zonalarda 10-11°C va janubiy Surxondaryo vohasida 14-16°C atrofida shakllangan. Respublikaning janubiy hududlarda tuproq haroratning 15°C dan yuqori bo‘lishi ildizlarning nafaqat uyg‘onishi, balki faol ozuqa o‘zlashtirishini boshlashiga imkon beradi, bu esa ushbu hududlarda uzumning erta pishuvchi navlarini yetishtirish uchun katta ustunlik beradi. Shimolda esa bu chuqurlik sekinroq isiganligi

sababli, tokni ochish ishlari ildizlar sovuqdan stressga tushib qolmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtiriladi [3].

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, respublikaning shimoliy va g‘arbiy qismlarida, xususan, Qoraqalpog‘iston va Ustyurt platosida tuproqning 15 sm chuqurlikdagi harorati nisbatan past bo‘lib, asosan 28–30°C diapazonda shakllanadi. Bu hududlarda ochiq tekisliklarning ustunligi hamda atmosferaning umumiy sirkulyatsiyasi faolligi tufayli issiqlikning ortiqcha to‘planishi cheklanadi. Natijada ildiz zonasi nisbatan barqaror termik rejimda bo‘lib, o‘simliklar uchun mo‘tadil sharoit yuzaga keladi [3].

Markaziy hududlarda, jumladan, Buxoro, Navoiy va Samarqand viloyatlari atrofida tuproq harorati 31–33°C gacha ko‘tarilib, keng maydonlarni egallagan o‘rtacha issiq zona shakllangan. Ushbu sharoit tuproqning faol isishini ta‘minlab, qishloq xo‘jaligi ekinlari, xususan tok uchun vegetatsiya jarayonlarining jadallashuviga xizmat qiladi. Biroq bu qiymatlarda namlikning tez bug‘lanishi va tuproqning qizib ketish xavfi ortib boradi, bu esa agrotexnik tadbirlarni, ayniqsa sug‘orish rejimini to‘g‘ri tashkil etishni talab etadi. Eng yuqori ko‘rsatkichlar respublikaning janubiy qismida, xususan Surxondaryo vohasi va janubiy Qashqadaryo hududlarida kuzatilib, tuproq harorati 34–36°C gacha yetadi. Ushbu zonada issiqlik resurslarining yuqoriligi tufayli tuproqning tez qizishi va uzoq muddat issiq holda saqlanishi kuzatiladi. Bunday sharoitlarda tok ildiz tizimi termik stressga duch kelishi mumkin, natijada o‘simlikning suv va oziqa moddalari o‘zlashtirish jarayonlari izdan chiqishi ehtimoli ortadi. Shu sababli mazkur hududlarda sug‘orishni optimallashtirish, xususan suvni chuqur qatlamlarga yetkazish hamda sug‘orish vaqtini kechki yoki erta tonggi soatlarga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [4].

4- O‘zbekiston hududida bahorgi va yozgi tuproq harorati ko‘rsatkichlarining 20 sm chuqurlikdagi o‘zgarish

Mazkur xaritalarda O‘zbekiston va unga tutash hududlarda tuproqning 20 sm chuqurlikdagi haroratining mart va iyul oylaridagi hududiy taqsimoti aks ettirilgan bo‘lib, ular tuproqning chuqurroq qatlamlarida issiqlik rejimining shakllanishi va mavsumiy dinamikasini baholashda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. 20 sm qatlam 15 sm ga nisbatan inertroq bo‘lib, harorat o‘zgarishlari sekinroq kechadi va tashqi meteorologik omillarga nisbatan barqarorroq termik muhitni ifodalaydi [1].

Mart oyiga oid xaritada tuproq harorati 3°C dan 16°C gacha oraliqda o‘zgarib, hududiy differensiallashuv aniq namoyon bo‘ladi. Shimoliy va g‘arbiy hududlarda, xususan Qoraqalpog‘iston va Ustyurt platosida 20 sm chuqurlikdagi harorat asosan 5–7°C atrofida bo‘lib, bu tuproqning chuqur qatlamlarida issiqlikning sekin akkumulyatsiyalanishini ko‘rsatadi. Ushbu holat qishdan keyingi davrda yer yuzasining yetarli darajada qizib ulgurmaganligi hamda atmosferaning umumiy sirkulyatsiyasi ta‘sirida sovuq havo massalarining saqlanib turishi bilan izohlanadi. Markaziy hududlarda harorat 8–11°C diapazonda bo‘lib, tuproqning asta-sekin isib borayotganini bildiradi. Janubiy hududlarda, ayniqsa Surxondaryo vohasida esa 14–16°C gacha yetib, chuqur qatlamlarning ham yetarli darajada isiganini ko‘rsatadi. Bu esa ushbu hududlarda vegetatsiya jarayonlarining erta va barqaror boshlanishiga zamin yaratadi.

Iyul oyiga oid xaritada esa tuproqning 20 sm chuqurlikdagi harorati 26°C dan 35°C gacha o‘zgaradi. Bunda shimoliy va g‘arbiy hududlarda harorat 27–29°C atrofida saqlanib, nisbatan mo‘tadil

sharoit kuzatiladi. Markaziy tekislik hududlarida 30–32°C diapazon ustun bo‘lib, tuproqning chuqur qatlamlarida issiqlikning barqaror to‘planganini ko‘rsatadi. Janubiy hududlarda, xususan Surxondaryo va janubiy Qashqadaryoda harorat 33–35°C gacha yetib, chuqur ildiz zonasida ham sezilarli darajada qizish sodir bo‘lishini bildiradi. 20 sm qatlamda haroratning bu darajada yuqori bo‘lishi issiqlikning tuproq profiliga chuqur kirib borayotganini va uzoq muddat saqlanayotganini ko‘rsatadi, bu esa namlik rejimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari O‘zbekiston hududida uzum yetishtirishda tuproq harorati asosiy agroiqlimiy omillardan biri ekanligini ko‘rsatdi. Tuproqning 5–20 sm qatlamlaridagi issiqlik rejimi tok ildiz tizimi faoliyati, vegetatsiya boshlanishi hamda yozgi termik stress darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bahor oylarida janubiy hududlarda tuproqning tez isishi uzumning erta rivojlanishiga qulay sharoit yaratadi. Biroq yoz oylarida ayrim cho‘l hududlarida tuproq haroratining kritik darajagacha oshishi termik stress xavfini kuchaytiradi.

Tahlillar tog‘oldi va nisbatan mo‘tadil hududlar yuqori sifatli uzum yetishtirish uchun eng qulay agroiqlimiy zonalar ekanligini tasdiqladi. Shuningdek, mulchalash, sug‘orishni optimal vaqtga ko‘chirish va tokni soyali shakllantirish kabi agrotexnik tadbirlar yuqori haroratning salbiy ta‘sirini kamaytirishda samarali usullar ekanligi aniqlandi.

Mazkur tadqiqot natijalari uzumchilikda agroiqlimiy rayonlashtirishni takomillashtirish, iqlim xavflarini kamaytirish va hosildorlikni barqaror oshirish uchun ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To‘xtaev B., Abdullaev X. O‘zbekiston agroiqlim resurslari. — Toshkent: Fan, 2010.
2. O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi ma‘lumotlari. — Toshkent, 2024.
3. Yusupov S., Karimov F. O‘zbekiston sharoitida uzumning agroiqlimiy resurslari va hosildorligi. O‘zMU xabarlari, 2021, №3, 115–120-b.
4. Rasulov A., Ismoilov I. Janubiy O‘zbekiston hududlarida tuproq haroratining uzum vegetatsiyasiga ta‘siri. Agroilm, 2022, №4, 44–49-b.
5. Winkler A.J., Cook J.A., Kliever W.M., Lider L.A. General Viticulture. — Berkeley: University of California Press, 1974.
6. Keller M. The Science of Grapevines: Anatomy and Physiology. — London: Academic Press, 2015.
7. Jones G.V. Climate Change and Global Wine Quality. Climatic Change, 2005, Vol. 73, pp. 319–343.
8. van Leeuwen C., Darriet P. The Impact of Climate Change on Viticulture and Wine Quality. Journal of Wine Economics, 2016, Vol. 11(1), pp. 150–167.
9. Snyder R.L., de Melo-Abreu J.P. Frost Protection: Fundamentals, Practice and Economics. — Rome: FAO, 2005.
10. Williams L.E., Baeza P. Relationships among Ambient Temperature and Vapor Pressure Deficit and Leaf and Stem Water Potentials of Fully Irrigated Grapevines. American Journal of Enology and Viticulture, 2007, Vol. 58(2), pp. 173–181.

Avezova A.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent,
O‘zbekiston, E-mail: aavezova49@gmail.com

IQLIM O‘ZGARISHINING QORAKO‘L TUMANI YER-SUV RESURSLARIGA TA‘SIRI

Annotatsiya. Iqlim o‘zgarishi dunyo miqyosdagi eng dolzarb ekologik muammolardan biri bo‘lib, ayniqsa qurg‘oqchil hududlar, jumladan O‘zbekiston uchun jiddiy xavf solmoqda. Ushbu maqola Qorako‘l tumanining yer-suv resurslariga iqlim o‘zgarishining ta‘sirini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Maqolada ushbu salbiy ta‘sirlarni yumshatish va yer-suv resurslaridan oqilona foydalanish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan. Olingan natijalar tumanning barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, yer resurslari, suv, daryo, cho‘llanish, tuproq degradatsiyasi, qurg‘oqchilik, qishloq xo‘jaligi, sho‘rlanish, eroziya.